

Foz do Rio Amazonas: Questões Ambientais e Geopolíticas

Euller da Silva Faria¹ Micheli Hederiki Alves², Nanice da Silva Roque³, João Paulo Ropke Schuster⁴, Vinicius Modolo Teixeira⁵

¹ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

² Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

³ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

⁴ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

⁵ Universidade do Estado de Mato Grosso, Sinop/Mato Grosso

Resumo – Este trabalho tem como objetivo discutir situações pertinentes à exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas e de como esse tema abrange questões ambientais e geopolíticas. Fazendo uso de revisão bibliográfica e de análises qualitativas, buscaremos explorar o universo de problemáticas que se sobrepõem sobre essa região, já relevante para nossa estratégia e que pode vir a se configurar como importante fonte de energia e recursos econômicos. Levando-se em conta tais discussões, apresentaremos os problemas encontrados e as possíveis ações para as questões sociais e ambientais que se impõem para o desenvolvimento da exploração de petróleo em uma das áreas menos povoadas do Brasil, porém, dotada de grandes reservas naturais, muitas das quais ainda não totalmente catalogadas. Tendo isso em mente, é significativo discutir a importância dessa região, da matriz energética vigente, bem como dos meios que o Brasil dispõe para sua exploração e para a defesa de seus interesses na região.

Palavras-Chave – Amazônia, Amazônia Azul, Petróleo, Reequipamento da Marinha.

Introdução

A região amazônica desperta interesses diversos e divergentes. O uso dos seus recursos é tema de intensos debates e apropriações que fogem ao âmbito dos países em que esse bioma está presente. No Brasil, a quem pertence a maior parte dessa região e a qual compreende a maior parte de seu território, esse tema não é diferente. A recente

proposição de exploração de petróleo em uma região costeira à floresta amazônica e à desembocadura do maior rio do mundo abriu caminho para o debate sobre a sua viabilidade, impactos ambientais e sociais, bem como para o problema da defesa dessa riqueza.

Ao associarmos a exploração de petróleo ao litoral da região amazônica, a geopolítica emerge imediatamente como tema de interligação das diversas questões que logo se associam a essa discussão. Pensar na Amazônia e, mais recentemente, na Amazônia Azul, são centrais para o debate a respeito de segurança e defesa do país. Nesse sentido, buscaremos associar essas duas grandes questões para nossa geopolítica com a recente discussão a respeito das possíveis reservas de petróleo localizadas na Foz do Rio Amazonas.

Em nosso trabalho, procuramos explorar os diversos aspectos que se sobrepõem a esse tema, de modo a fornecer um amplo panorama sobre questões que envolvem as questões ambientais e a nossa geopolítica. Sendo assim, na seção sobre a Amazônia e a Geopolítica, apontaremos as principais questões que consideramos relevantes para a correlação entre esse território e os interesses que recaem sobre ele, nos utilizando de autores clássicos para essa revisão. Seguindo nesse intuito, na seção seguinte buscaremos compreender a importância do petróleo como fonte de energia e de conflitos, bem como a da importância de sua exploração, e da sua perseverança como matriz energética, além de apontar os principais produtores e consumidores a nível mundial e de como a América do Sul se posiciona nesse sentido. Dando sequência, abordaremos na terceira parte do artigo as questões específicas que recaem sobre a

exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, como os impactos ambientais, sociais e o problema gerado por eventuais acidentes dessa operação e as possíveis ações da defesa nesse âmbito. Na quarta seção, abordaremos o papel da Marinha do Brasil e os mecanismos disponíveis para a defesa de nosso território, com a discussão dos principais projetos, estratégias e as deficiências atualmente encontradas, assim como as possíveis soluções para esses problemas. Por fim, apresentaremos nossas considerações a respeito das discussões apresentadas, e de como os eventuais planos de exploração dessa região podem ser contemplados em uma operação concatenada com objetivos ambientais, econômicos e de nossa defesa.

A Amazônia e a Geopolítica

A importância da Amazônia na geopolítica brasileira tem sido uma constante ao longo da história, despertando a nação para a necessidade de adotar medidas que mitiguem os riscos que pairam sobre essa vasta região, a qual representa aproximadamente sessenta por cento do território nacional. Diversos geopolíticos brasileiros, como Mario Travassos, Golbery do Couto e Silva, Berta Becker e Carlos de Meira Mattos contribuíram significativamente com trabalhos que se tornaram fundamentais na formulação de políticas públicas e planos governamentais aplicados ao longo de décadas (Becker 2005).

A geopolítica, como disciplina, concentra-se na análise da influência exercida por fatores geográficos sobre o comportamento e a capacidade dos estados no âmbito internacional, moldando suas políticas externas e as relações mútuas de poder (Hugon 2010). Ao aplicar esse método de análise à Amazônia, torna-se evidente que sua localização geográfica, dimensão territorial, clima, recursos naturais, população e características topográficas atuam na definição da identidade política do Estado brasileiro e em sua capacidade de ação. A biodiversidade única e os ecossistemas frágeis presentes na Amazônia atraem a atenção internacional levando a debates sobre a responsabilidade compartilhada na conservação dessa riqueza natural. A exploração sustentável dos recursos naturais amazônicos, como madeira, minerais e biodiversidade, levanta desafios sobre como conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Além disso, a Amazônia é

alvo de interesses econômicos globais, o que aumenta a complexidade da equação geopolítica.

No geral, a compreensão da geopolítica da Amazônia é relevante para contextualizar a preservação dessa vasta região e os interesses envolvidos. Desde os tempos coloniais a geopolítica atua no povoamento da Amazônia, considerando a extensão territorial desafiadora e a escassez de recursos econômicos e população. A ocupação da região ocorreu em surtos relacionados a demandas externas, alternados com períodos significativos de estagnação e decadência (Rezende 2006). A Coroa portuguesa embora enfrentasse limitações financeiras, empregou estratégias de controle territorial que permitiram não apenas manter, mas expandir a Amazônia para além dos limites estabelecidos pelo tratado de Tordesilhas (Rezende 2006). Ainda que os interesses econômicos iniciais não foram totalmente bem-sucedidos, a geopolítica emergiu como fator preponderante para a garantia da soberania sobre a Amazônia.

A região amazônica sempre enfrentou diversas pressões e intervenções no cenário internacional, variando desde a diplomacia até conflitos armados e conquistas territoriais. Inicialmente centrada nos Estados como atores fundamentais, a geopolítica evoluiu para influenciar, sobretudo, as decisões dos governos em relação ao uso do território, considerando que a conquista direta de territórios e colônias se tornou onerosa (Becker 2005).

Atualmente, a Amazônia destaca-se como um epicentro de debates geopolíticos devido à sua importância estratégica global (Amin 2015). A preservação da região tornou-se um tema central, envolvendo não apenas questões ambientais, mas também interesses estratégicos. Na era contemporânea, a capacidade de influenciar as decisões dos Estados sobre o uso sustentável de seus territórios tornou-se relevante, à medida que a comunidade internacional busca equilibrar a preservação ambiental com as necessidades econômicas. Assim, a geopolítica da Amazônia transcende as fronteiras nacionais, refletindo um complexo equilíbrio entre interesses locais e globais (Rezende 2006).

Nesse sentido, as políticas voltadas para a Amazônia englobam uma abordagem holística, elencando questões como preservação do meio ambiente, sustentabilidade, ocupação territorial, provimento de infraestrutura, fortalecimento das fronteiras e defesa. Além disso, é válido destacar que

o Brasil, ao adotar políticas para a Amazônia, busca alinhar-se aos compromissos internacionais assumidos na preservação do meio ambiente. A região amazônica, com sua rica biodiversidade e papel no equilíbrio climático global, tornou-se um foco de atenção internacional. Estas preocupações refletem a complexidade da região onde a interação entre fatores ambientais, sociais e econômicos desafia a elaboração de estratégias abrangentes (Amin 2015). Portanto, as políticas implementadas visam não apenas à preservação da soberania brasileira, mas também à cooperação e alinhamento com padrões globais de sustentabilidade e responsabilidade ambiental (Freitas e Giatti 2009).

Como demonstrado, a complexidade da realidade amazônica demanda uma abordagem à altura de seu tamanho por parte do Estado brasileiro, que precisa empregar instrumentos de análise capazes de lidar com as inúmeras variáveis, condicionantes externas e objetivos econômicos e sociais presentes na região. Simultaneamente é importante despertar a sociedade brasileira, como um todo, para a necessidade de uma gestão compartilhada com os estados nacionais vizinhos, visando preservar esse imenso manancial de riquezas naturais ainda não totalmente mensurado.

A preservação da Amazônia não apenas se insere nas políticas ambientais, mas também assume uma dimensão geopolítica, uma vez que a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas amazônicos está intrinsecamente relacionada à soberania nacional e à posição do Brasil no cenário internacional (Santos, 2002). Essa dicotomia coloca o Brasil no centro de debates internacionais, com diferentes atores interessados em moldar o futuro da região de acordo com seus próprios interesses. Dessa forma, as questões ambientais se entrelaçam com a geopolítica, influenciando a percepção internacional do Brasil e suas relações diplomáticas (Amin 2015).

A estreita interligação entre geopolítica e políticas públicas é salientada por Wanderley Messias da Costa ao discutir as contribuições de Golbery do Couto e Silva. Segundo o autor, a geopolítica está cada vez mais intrinsecamente ligada à política nacional de integração e valorização territorial, enquanto a estratégia de segurança nacional se encontra associada à geoestratégia, que delinea a posição brasileira nas relações internacionais (Costa 2017).

Na conjuntura da Amazônia, essa conexão entre geopolítica e ação estatal se manifesta de maneira

proeminente. A região amazônica tem sido historicamente alvo de atenção diplomática e militar por parte do Estado brasileiro. A necessidade de cooperação entre os países amazônicos é reconhecida como uma vertente para o desenvolvimento da região e simultaneamente para neutralizar os riscos de interferência externa (Amin 2015). A questão do desenvolvimento da região em conjunto com os vizinhos é de extrema importância, já que 80% da fronteira terrestre brasileira, ou 12.114km estão nesse bioma, vinculando as questões amazônicas a diplomacia regional brasileira desde o regime militar (Bandeira, 2014).

Como exemplo dessas relações podemos apontar o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) que surge, em 1978, como um instrumento para a cooperação entre os países amazônicos. Sua subsequente operacionalização pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em 1995, reforça a necessidade de uma abordagem colaborativa para enfrentar os desafios ambientais, promovendo a sustentabilidade e a preservação da região (Nunes 2016). Fruto do interesse do governo militar brasileiro em expandir sua influência para os vizinhos amazônicos, o TCA (e depois a OTCA), também tem suas raízes na geopolítica, já que, além de expandir as relações com os países sul-americanos, o Tratado visava impedir a “ingerência internacional” sobre esse território (Teixeira, 2014). O livro do General Meira Mattos, “Por uma Geopolítica Pan-Amazônica”, de 1980, traz esse discurso de forma clara, argumentando fortemente sobre a importância da integração dessa região como fator de autoproteção e preservação, que deveria ser feita com a união de todos os países ali presentes (Mattos, 1980).

Nesse sentido, mais recentemente, outro passo significativo nesse contexto foi a transferência do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), criado em 1993, para a vice-presidência da república, em 2020. Essa mudança visa conferir uma visão ampliada sobre a região, permitindo que as medidas a serem aplicadas alcancem a sinergia inerente ao planejamento estratégico. O tradicional binômio da segurança e do desenvolvimento assume assim, uma nova dimensão, incorporando como eixos estratégicos a proteção e a sustentabilidade (Amin 2015).

Do ponto de vista do global, a região representa um ponto crítico, com o Brasil e outros países latino-americanos sendo considerados as mais antigas

periferias do sistema mundial capitalista. O povoamento e desenvolvimento dessas áreas foram moldados pelo paradigma da relação sociedade-natureza, descrito por Kenneth Boulding como uma "economia de fronteira" (Becker, 2005). Essa abordagem percebe o crescimento econômico como linear e infinito, baseando-se na contínua incorporação de terra e recursos naturais, percebidos como igualmente infinitos. Esse paradigma da economia de fronteira tem sido uma característica marcante de toda a formação latino-americana, impactando diretamente nas políticas para a região amazônica (Benchimol 1990).

Além disso, a sua vasta biodiversidade e recursos naturais estratégicos a tornam a Amazônia alvo de disputas internacionais, envolvendo não apenas os países da região, mas também potências globais. A sua preservação torna-se, assim, não apenas uma questão ambiental, mas também um ponto importante nas dinâmicas de poder e interesses geopolíticos. A busca por formas sustentáveis de desenvolvimento na região torna-se uma necessidade premente, considerando o papel da Amazônia na regulação climática global e na manutenção da diversidade biológica (Freitas e Giatti 2009).

Nesse contexto, a região se torna uma peça-chave na interação entre os movimentos sociais e as forças geopolíticas, refletindo a complexidade da atual situação mundial. O desafio reside não apenas em preservar a região, mas também em encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico sustentável e a conservação ambiental, enquanto se navega pelas intrincadas relações entre os atores globais e locais (Benchimol 1990).

Dessa forma, é importante modificar o padrão de desenvolvimento na Amazônia, que atingiu seu ápice entre as décadas de 1960 e 1980 (Benchimol 1990). O uso não predatório das riquezas naturais e do conhecimento das populações tradicionais torna-se imperativo. Sustar a economia de fronteira é uma necessidade internacional, nacional e regional, com resistências locais surgindo contra a apropriação indiscriminada de recursos (Rezende 2006). Esses conflitos, juntamente com suas ações resultantes, perpetuam visões desatualizadas da região, dificultando a implementação de políticas públicas adequadas. Para mudar esse padrão de desenvolvimento, é importante compreender os diversos projetos geopolíticos e seus protagonistas, buscando conciliar o crescimento econômico com a

preservação dos recursos naturais e a inclusão social. Este desafio vai além do ambientalismo, representando uma necessidade de transformação sem precedentes.

Assim, os interesses geopolíticos envolvidos na Amazônia são complexos e multifacetados. Por um lado, há a busca pela preservação ambiental na qual é importante para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas. Por outro lado, questões como o uso sustentável dos recursos naturais amazônicos, a promoção do desenvolvimento econômico regional e a gestão compartilhada entre os países amazônicos influenciam diretamente a geopolítica da região (Santos 2002).

Com isso, entende-se que a Amazônia não é apenas um território rico em biodiversidade, mas também um palco onde se desenrolam dinâmicas geopolíticas intrincadas, influenciando as políticas públicas e estratégias nacionais. A abordagem dessas dimensões é importante para compreender a interseção entre a geopolítica, a preservação ambiental e os interesses envolvidos na região amazônica (Amin 2015). Assim, compreender a geopolítica da Amazônia requer não apenas uma análise dos fatores geográficos tradicionais, mas também uma consideração cuidadosa dos desafios ambientais, interesses econômicos globais e a necessidade de cooperação internacional para garantir a sustentabilidade e preservação desse ecossistema (Veríssimo e Pereira 2014).

A análise da Amazônia e sua relação com a mercantilização da natureza requer um exame aprofundado das transformações estruturais ocorridas na região nas últimas décadas do século XX. O projeto de integração nacional, embora associado a consequências ambientais e sociais adversas, também deixou um legado de conquistas que não pode ser ignorado, obtido com esforço e sacrifício (Souza e Pinto 2016). A preservação da região tornou-se uma questão global, com implicações que ultrapassam as fronteiras nacionais. O desmatamento, a exploração desenfreada e as mudanças climáticas relacionadas à Amazônia têm gerado preocupações internacionais, levando a debates sobre a soberania territorial *versus* a responsabilidade global pela preservação ambiental (Amin 2015). Especialistas destacam que a região enfrenta ameaças significativas, tanto de atores estatais como a de não estatais, tornando-se um ponto central nas dinâmicas geopolíticas globais (Souza e Pinto 2016).

Até 2035, a Amazônia permanecerá como um foco incontornável de tensões, envolvendo não apenas os países que compartilham seu território, mas também Organizações Não Governamentais (ONGs), comunidades indígenas, empresas e a comunidade científica. Desafios prementes, como o desmatamento e a redução da biodiversidade, a prática de biopirataria e as dificuldades inerentes à fiscalização e controle da região, persistirão como questões relevantes (Marcovitch e Pinsky 2019). Deve-se compreender que a preservação do ecossistema amazônico não apenas assegura a sobrevivência de comunidades locais e protege a biodiversidade global, mas também resguarda interesses estratégicos e econômicos, visto que a região desempenha um papel vital na regulação do clima e no fornecimento de recursos naturais (Nunes 2016). Além disso, observa-se que os cenários prospectivos apontam para a iminente escassez de uma gama variada de recursos naturais, configurando-se como um potencial catalisador de atritos entre Estados. Nesse contexto, os riscos associados a essa carência tornam-se consideráveis e merecem uma análise aprofundada. Em suma, a Amazônia permanece como um epicentro de desafios geopolíticos, demandando ações concertadas por parte do Brasil e cooperação internacional para enfrentar ameaças, garantindo a preservação desse patrimônio natural e cultural de relevância global.

Se a Amazônia é verdadeiramente uma região de interesse nacional, é importante substituir a antiquada política de ocupação por uma abordagem voltada para a consolidação do desenvolvimento. A ocupação desenfreada já não faz sentido, uma vez que a região se encontra efetivamente ocupada, requerendo uma atenção mais focalizada na preservação das florestas remanescentes e no bem-estar de seus habitantes. É imperativo articular os diversos projetos, interesses e conflitos que incidem sobre essa área estratégica, considerando sua relevância geopolítica (Amin 2015).

A questão da sustentabilidade na Amazônia também está intrinsecamente ligada à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Esses elementos atuam na preservação dos ecossistemas florestais, não apenas por sua importância econômica, mas também por sua relevância social e política. O investimento em CT&I na região pode impulsionar práticas sustentáveis, promover o manejo responsável dos recursos naturais e contribuir para a

construção de políticas públicas mais eficazes e alinhadas com a complexidade da Amazônia (Pozzobon e Lima 2005).

Ademais, a constante ameaça de desmatamento e exploração não sustentável da floresta amazônica persiste devido à necessidade de conferir valor econômico que possa rivalizar com atividades como o corte de madeira, a pecuária e o cultivo de soja. Mesmo diante de avanços na proteção da região, a questão de manter sua capacidade sustentável permanece sem solução definitiva (Pozzobon e Lima 2005, Prates e Bacha 2011).

A Amazônia é um bem público e a sua gestão recai sobre o Estado detentor da autoridade para dispor desses recursos conforme o interesse nacional. Nesse contexto, propõe-se uma verdadeira revolução científico-tecnológica para a Amazônia Florestal, visando estabelecer cadeias tecnoproductivas que explorem a biodiversidade, desde as comunidades locais até os centros de tecnologia avançada. Essa abordagem visa criar uma economia sustentável, valorizando os recursos naturais de forma inovadora e responsável. Portanto, a promoção de políticas públicas eficazes, que incentivem a pesquisa o desenvolvimento tecnológico e a valorização da biodiversidade, são essenciais para garantir a preservação da Amazônia e promover um desenvolvimento sustentável para as gerações futuras.

Petróleo: Energia e Geopolítica

É inegável a importância que o Petróleo, assim como outros combustíveis fósseis, detém para o desenvolvimento econômico e para as crises enfrentadas pelo sistema internacional, afinal, é a principal fonte de energia tanto para a produção, quanto para o transporte de mercadorias, o que faz a sua participação na cadeia produtiva, indispensável para a economia mundial (Costa 2021). Além disso, deve-se notar o seu papel geopolítico desse combustível para a economia mundial e sua capacidade de influenciar nas relações geopolíticas contemporâneas, sendo o catalisador de disputas comerciais, diplomáticas e de violentos conflitos entre Estados (Barros 2007). Dessa maneira, é de suma importância compreender a relevância desses combustíveis, em especial o Petróleo, para o Sistema Internacional.

É justamente pensando sobre esse papel dos combustíveis fósseis, que a distribuição desigual de

petróleo pelo globo se faz sentir, já que as grandes reservas estão localizadas na América do Sul, Rússia, Oriente Médio e Canadá, com destaque para as bacias contidas na Venezuela e Arábia Saudita (Costa 2021). Entretanto, o que se aponta é que esse recurso não está concentrado nos territórios dos seus principais consumidores, sendo eles Estados Unidos, Europa e China, que são também os principais responsáveis por sua industrialização e refino, o que os caracteriza não só como hegemônicos no domínio do mercado mundial desse produto, como também acaba colocando esse elemento como alvo de suas ações no sistema internacional.

Claro que tratar sobre o petróleo é pensar sobre questões energéticas que envolvem a intensa participação do Estado, já que a garantia de abastecimento de energia é obrigação básica de qualquer governo (Fuser 2013). Dessa forma, o Estado possui várias maneiras para exercer poder sobre o campo da energia, e isso ocorre, como destaca, tanto pela criação de estatais de hidrocarbonetos, como a Petrobras (que contém a participação da iniciativa privada desde a década de 90), a Aramco (Arábia Saudita) e Gazprom (Rússia), quanto pela pesquisa, financiamento dos agentes privados e a cobrança de tributos. Nesse sentido, os Estados recorrem à força e à guerra para garantir acesso aos recursos energéticos em territórios estrangeiros ou condicionar seu comportamento para que o abastecimento não seja interrompido (Fuser 2013).

Dessa maneira, é possível, no que tange o uso do petróleo como fonte energética e sua importância geopolítica, levantar movimentações de determinados Estados que demonstram a importância estratégica que esse recurso possui para os vários países do globo. Até a metade do século XX, quem dominava o mercado do petróleo mundial era o cartel das “Sete Irmãs”, formadas por um grupo de empresas petrolíferas dos EUA, Reino Unido e Holanda (Fuser 2005). Esse cenário sofre uma drástica mudança a partir da criação das companhias nacionais de petróleo (*National Oil Companies* ou NOCs), levando a diminuição da influência das “Sete Irmãs” nesse processo (Ribeiro et al. 2018).

Foi durante esse período que uma série de movimentações dos países produtores de petróleo foram iniciadas, solicitando a revisão de seus contratos com as petrolíferas estrangeiras no que tangia a distribuição dos lucros da produção. Esse

processo e os conflitos com países ocidentais levou o grupo dos cinco maiores produtores do mundo, que detinham 80% da exportação de petróleo bruto mundial, a se reunirem em Bagdá, levando a criação da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), em 1960, formado por Arábia Saudita, Venezuela, Kuwait, Iraque e Irã (Fuser 2013, Ribeiro et al 2018). A partir do controle exercido por esse grupo de países produtores, surge nos países consumidores a necessidade de diversificar as fontes de suprimentos, buscando outras áreas produtoras de petróleo (Fuser 2005).

Os EUA deixaram bem claro sua posição sobre o uso de atividades militares na garantia de seu acesso a recursos energéticos em outros territórios, tanto o envio de ajuda militar para Estados aliados, quanto a ação militar direta em territórios estrangeiros foram estratégias utilizadas para a garantia do acesso a esses recursos para o país norte-americano (Klare 2009). A exemplo do que foi exposto anteriormente, tanto a Doutrina Carter, que definia o uso das forças norte-americanas para assegurar o acesso ao petróleo presente no Golfo Pérsico, quanto a atuação dos EUA nos anos de 2001 a 2009, que culminaram na invasão do Iraque (Ribeiro et al 2018).

Contudo, é interessante apontar o papel da América do Sul na geopolítica do petróleo, principalmente considerando a participação essencial que a Venezuela teve (Fuser 2013), tanto por ter sido o primeiro país a exigir uma revisão da divisão dos lucros com as empresas transnacionais, como sendo um dos países que possuem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo (Costa 2021). Os países latino-americanos protagonizaram episódios que se tornaram referência na disputa global entre os Estados nacionais e as empresas transnacionais de petróleo (Fuser 2013). Processos referentes a nacionalização da exploração de petróleo ocorreram por toda a América Latina, destacando como exemplos desse fato a Argentina, que em 1922 criou a primeira empresa estatal de produção e prospecção de petróleo, a Bolívia que em 1936 se tornou o primeiro país do mundo (depois da União Soviética) a expropriar uma empresa petrolífera estrangeira, assim como outros países como o México e a própria Venezuela que prosseguiram essas movimentações de nacionalização, além do próprio Brasil que nos anos 1950 criou sua própria estatal para exploração e pesquisa de áreas produtoras. Tais fatores são decisivos para se compreender também os processos

de modernização desses países, utilizando-se dos recursos petrolíferos para sua inserção no capitalismo industrial.

No Brasil, a descoberta de reservas de petróleo em diversos pontos da costa, do recôncavo baiano e interior da Amazônia impulsionaram a empresa brasileira de petróleo, Petrobrás, a uma importante fornecedora de combustíveis e insumos petrolíferos, além de desenvolvedora de tecnologias. Mais recentemente, nas últimas duas décadas, a descoberta e exploração de reservas da chamada camada de pré-sal, colocou a empresa entre as maiores produtoras de petróleo, além de alavancar as reservas nacionais do Brasil e tornar o país como autossuficiente em volume produzido *versus* volume consumido. O ciclo de desenvolvimento gerado pela descoberta e exploração dessas reservas permanece na memória dos estadistas brasileiros, interessados em reviver essa experiência relativamente bem sucedida. Agora, entra em debate a possibilidade de exploração de novas áreas do litoral brasileiro, dessa vez na costa de estados da região norte, na Foz do Rio Amazonas, com grandes potenciais volumétricos estimados.

É considerando a importância geopolítica que a Amazônia brasileira possui para o país, que os debates relacionados à crise climática vivenciada atualmente e a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas vem ganhando destaque. A reunião da Cúpula da Amazônia realizada em 2023 em Belém do Pará (Brasil 2023) e a realização da COP 30 em solo Amazônico, agendada para 2025 (Groba 2023), demonstra a participação dessa região do país como um elemento central dentro da geopolítica brasileira e de suas Relações Internacionais com o mundo e seus vizinhos sul-americanos.

Um dos pontos levantados pelas lideranças sul-americanas na Cúpula da Amazônia tem relação com a exploração de petróleo na região (Junqueira 2023), gerando até mesmo declarações incisivas do presidente colombiano Gustavo Petro, que se posicionou contra a exploração de combustíveis fósseis em território amazônico (Rodrigues 2023). Tais afirmações ganham ainda mais destaque com a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, que, se comparados com os recentes debates realizados na COP 28 (G1 2023), reascendem críticas sobre o real compromisso dos Estados, incluindo o Brasil, sobre a exploração dos combustíveis fósseis.

O Petróleo na Amazônia e Amazônia Azul: Questões Ambientais

A chamada “Amazônia Azul” contempla espaços marítimos, rios e lagos que estão sob jurisdição brasileira. Ao nomear de tal forma as águas sob jurisdição brasileira, impõe ao mesmo tempo uma comparação com a Amazônia “verde” e o grau de importância que a ela se deve ater, tal como se tem com sua contraparte terrestre. A Amazônia Azul é um conceito multidimensional, considerando cinco dimensões-chave para impulsionar o Brasil ao oceano, sendo elas: geográfica, científica e tecnológica, econômica e ambiental (Santos et al 2022). A elas podemos atrelar, respectivamente, questões específicas, que podemos citar como sendo: espaço marítimos, a descoberta dos oceanos, as riquezas da Amazônia Azul e a conexão da economia com a sustentabilidade (Santos et. al., 2022; Lampert e Costa, 2024).

A questão ambiental envolvendo a exploração de petróleos em blocos na Amazonia Azul, principalmente os recém descobertos na Foz do Rio Amazonas, têm chamado muita atenção, levantando questões quanto aos possíveis danos ambientais e a sua contradição frente as intenções políticas do governo. Dessa forma, a possível exploração de petróleo nas proximidades do estuário do maior rio do mundo, conecta os interesses brasileiros sobre o seu desenvolvimento, as comunidades locais, o olhar estrangeiro a respeito do uso de nosso território, a floresta amazônica e a Amazônia Azul, unidos em torno da Geopolítica.

Recentemente o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscou uma articulação entre o Ibama e o setor de energia e combustíveis para a exploração de hidrocarbonetos na Foz do Amazonas. Esse entrave vem ganhando ainda mais notoriedade após a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), ofertar em leilão diversos blocos na bacia do rio Amazonas, logo após a 28ª Conferência do clima da ONU (COP28) (Info Amazonia 2023). Tais fatos demonstram a contradição do atual governo com sua agenda climática em paralelo com ideais desenvolvimentistas e aporte em fontes de energia tradicionais.

Diversos movimentos sociais atuam fortemente contra a exploração destes recursos na Amazonia. Grupos como o Greenpeace vem manifestando preocupações e aplicando pressão através de

protestos e articulações com outros movimentos para tentar barrar esse avanço. Na região da Bacia da Foz do Amazonas, no município de Oiapoque (AP), estão localizadas as Terras Indígenas dos povos Karipuna, Palikur-Aruk Wayne, Galibi Marworno e Galibi Kalinã, povos estes que, segundo os movimentos sociais, não tiveram direito de serem ouvidos, pois consideram a exploração da região como uma interferência direta em seus modos de vida e territórios (Greenpeace 2024).

Em outubro de 2023, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) pediu, junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) um estudo referente aos possíveis impactos de atividades no bloco FZA-M-59, da foz do Amazonas. Para o IBAMA, essa consulta se faz necessária por conta de sobrevoo de aeronaves a serviço das petroleiras, que passariam sobre Territórios Indígenas no município de Oiapoque. Segundo a FUNAI, é necessário um detalhamento de como a operação se dará, com um mapa com a localização geográfica da operação, especificando a distância em relação as Terras Indígenas e com quais estruturas de apoio, rotas de tráfego aéreo e marítimo, entre outras especificidades estarão envolvidas essas operações (Climainfo, 2024).

Manter o objetivo de exploração na Foz da Amazonia tem um impacto ambiental e político alto, a qual coloca em risco povos Indígenas e uma biodiversidade formada por espécies ameaçadas de risco de extinção. Exemplo disto é a descoberta recente de um recife raro de corais em águas profundas, onde se localizam parte das áreas de exploração de petróleo pela Petrobras. Estima-se que o recife ocupe uma área de 56 mil quilômetros quadrados e que abriga pelo menos 70 espécies de peixes, camarões e lagostas. (BBC 2022)

Para a Articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e Norte do Pará (APOIANP) e o Conselho dos Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque (CCPIO), a crítica feita a Petrobras seria pela falta de estudos referente aos impactos sociais ocasionados pelo evidente crescimento populacional na região de Oiapoque (AP), município esse que se encontra no extremo norte, fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, região que abriga grande parte da população indígena do Amapá (Abreu 2023). De acordo com o relatório da Petrobrás, onde a estatal detalha o PEI (Plano de Emergência Individual), o município de Oiapoque é a cidade mais próxima do

poço Morpho, do bloco FZA-M-59, a 179 milhas náuticas da costa de Oiapoque, e que está a uma profundidade de 2.980m, águas ultra profundas e com fortes correntezas (Petrobras 2021).

Essas características vêm preocupando o Ibama quanto a segurança na operação, tendo em vista que em caso de acidente, e ou, eventual vazamento, pela sua proximidade aos recifes e a costa, o tempo de respostas para contenção de danos e impactos são elevados, levando em conta que em seu estudo, a estatal considerou apenas o tempo de deslocamento de aeronaves e embarcações em boas condições climáticas, desconsiderando assim eventuais atrasos em condições adversas. Por ser uma região isolada, o tempo de resposta pode ocasionar uma rápida dispersão do material, e um risco potencial para a fauna atingida, por não dispor de um atendimento rápido o suficiente. Considerando assim um alto risco de impacto ambiental para a vida Marinha e econômico para toda a região, pois a maior parte da renda das comunidades locais provém da pesca (IBAMA 2023). Em resposta, a estatal alega que a estrutura de resposta de emergências é a maior já apresentada no país, composta por 12 embarcações, cinco aeronaves, cem profissionais e sistemas de contenção de óleo e bloqueio de poços (Abreu 2023).

Em seu relatório, a estatal demonstra as distancias e tempo de deslocamento de suas bases de apoio, a partir do Aeroporto do Oiapoque (AP), a 230km do poço Morpho, com o tempo de deslocamento de 1h e 18min a uma velocidade de Helicóptero à 100 nós, e do Porto de Belém/PA, que se encontram a uma distância de 800km, com tempo de deslocamento de sua embarcação sendo 42h e 09min a uma velocidade de 10 nós (Petrobras 2021). De modo a exemplificar tal questão, apontamos a Figura 1, contida no relatório da Petrobras.

Fig. 1. Localização do Bloco FZA-M-59 e das bases de apoio. Fonte. Petrobras 2021.

Como observado na figura, as distâncias envolvidas com as atuais disposições de equipes levariam quase dois dias para estarem todas à postos no local de exploração. Em compensação, o vazamento poderia atingir águas internacionais em menos de dez horas, com o primeiro impacto sendo sentido nas águas da Guiana Francesa, vazamento este que causaria desgaste na política externa Brasileira, podendo até comprometer planos de cooperação como o PROSUB.

O risco de acidente, mesmo que considerado remoto pela estatal Petrobras, tem levantado preocupações de indígenas da comuna de Awala-Yalimpo, na Guiana Francesa. A região costeira do território francês, é coberta em boa parte por manguezais, ecossistemas frágeis e locais de reprodução de partes importantes de espécies marinhas. A Guiana também não explora petróleo em suas águas, por essas questões o governo local não conta com um plano de contenção de “maré negra”, como são conhecidos os vazamentos de óleo no mar (Agência Pública, 2023).

De acordo com o parecer técnico do IBAMA, os possíveis benefícios econômicos, se dão em grande parte pela especulação e grande propaganda vinculada a esses novos blocos, nomeando a região como o “novo pré-sal”, que para o Ibama, se torna incoerente, pois não há confirmações de descobertas significativa na região. Dentre outras considerações para a negativa de exploração, o relatório do IBAMA aponta que, para os benefícios econômicos citados pela petroleira, seriam necessários projetos de produção e escoamento, que dariam a continuidade a exploração, visto que a indústria de petróleo e gás promove a formação de uma extensa

cadeia de empreendimentos inter-relacionados, os quais propiciam transformações significativas em diferentes meios e escalas, impactos esses que podem ter duração superior a 30 anos (IBAMA 2023).

Vale salientar que, apesar de estar em fase exploratória, o Bloco FZA-M-59 não está isolado, pois há uma série de outros projetos em conjunto na região. Além de sete licenças ambientais que estão em curso para atividade de pesquisa sísmica marítima na Bacia da Foz do Amazonas, nessa área estão em processo de concessão outros oito blocos exploratórios, além de 47 blocos em oferta para exploração permanente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os impactos cumulativos e sinérgicos destas atividades de exploração e pesquisas devem ser considerados ao tomar a negativa para a exploração do bloco FZA-M-59 (IBAMA 2023).

Para além de todas as deficiências constatadas nos projetos submetidos ao licenciamento ambiental, vale salientar que a validação de um projeto como a de perfuração exploratória, em um contexto de nova fronteira da indústria de petróleo é de elevada sensibilidade socioambiental, pois sem avaliações mais amplas e aprofundadas, que considerem também a compatibilidade da cadeia de produção de petróleo com as vocações econômicas e ecológicas da região (IBAMA 2023).

Na América do Sul, os debates em torno da preservação da Amazônia e da possível exploração de petróleo na região, caminham juntos com a presença de conflitos influenciados por disputas territoriais e que também envolvem reservas petrolíferas, como é o caso da disputa de Essequibo, por parte da Venezuela e Guiana (Junqueira 2023) (G1 2023). Tais situações demonstram ainda mais o teor estratégico que a temática dos combustíveis fósseis possui para os Estados.

Nesse sentido, a necessidade de se pensar em uma base militar da Marinha na região se torna evidente, base esta que atenderia a demanda de uma defesa territorial mais robusta e eficiente, como também para apoio no patrulhamento na região em caso de invasões de barcos pesqueiros, ou acidentes. Como exemplo, apontamos o vazamento que ocorreu na costa brasileira em 2019, onde a Marinha trabalhou junto ao IBAMA na remoção destes resíduos, exemplo esse que também seria empregado no apoio a Petrobrás para uma rápida resolução de um problema semelhante, caso ocorresse na

desembocadura do Amazonas. O investimento neste setor se torna crucial, podendo ser financiado por parte dos lucros da indústria petrolífera, investindo na modernização e expansão das nossas forças armadas (Marinha do Brasil 2020).

Com isso posto, observando a intenção do governo brasileiro de explorar petróleo na Foz do Rio Amazonas (Bischoff 2023), é importante destacar quais são os mecanismos que o Estado brasileiro possui para defender esses recursos.

A Marinha do Brasil e seus Meios para a Amazônia e Amazônia Azul.

Segundo concebe a Marinha do Brasil, “O Poder Marítimo é a projeção do Poder Nacional, resultante de integração dos recursos de que dispõe a Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais” (Marinha do Brasil 2020, 14).

Tendo em vista nossa posição e forças disponíveis, segundo Darc Costa, a nossa estratégia de defesa mais aconselhada, em caso de ameaça, será a de dissuasão. No Livro *Introduction à la Stratégie*, o general francês André Beaufre, conceitua a estratégia de dissuasão como aquela em que o país visado procura evitar a ação bélica impondo uma ameaça que o agressor não possa ou não esteja disposto a pagar (Costa 2012). Esta estratégia se mostra muito eficiente contra “grandes” potenciais militares que não estão dispostas a pagar um preço alto, evitando desgastes político internos de grandes proporções.

Já em relação ao cenário amazônico Darc Costa aponta que nossa estratégia deverá se apoiar na constante manifestação de firmeza do Governo e da diplomacia, repelindo qualquer intenção internacionalista, contando ali com uma força militar de dissuasão dispondo de armas e equipamentos moderno e de alta capacidade de treinamento para as ações na selva (Costa 2012)

Tendo como base os assuntos já tratados aqui, nos interessa como marcos os seguintes momentos da primeira década do século XXI. O primeiro, em 2004, foi a reivindicação do Brasil à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLCS, sigla em inglês) para a extensão dos direitos econômicos sobre a faixa marítima da Zona Econômica Exclusiva (ZEE). Com isso, o Brasil passaria a

contar com 5,7 milhões de km² em sua ZEE, elevando substancialmente as dimensões do espaço marítimo brasileiro. O segundo, em 2007, foi o anúncio da descoberta das reservas de petróleo na camada pré-sal, de cerca de 8 bilhões de barris recuperáveis de petróleo.

Com a possibilidade do aumento da área da Zona Econômica Exclusiva, com sua potencial riqueza mineral e vida marinha, somada às novas jazidas de petróleo, cresceu também a compreensão da necessidade ambiental e da defesa dos recursos marinhos junto das fronteiras marítimas, o que foi seguido pelos planos de investimento na área de defesa (Silva et. al 2023). É nesse contexto que surgem os planos de modernização de equipamentos, objetivando a compra com transferência de tecnologia para o país, e a criação e reformulação dos chamados documentos de defesa.

Dentre essas iniciativas, podemos destacar, dentro do escopo de interesse desse trabalho, o SisGAAz, o CENSIPAM e o PAEMB. Segundo o Livro Branco, o SisGAAz (Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul), pensado pela primeira vez na versão do livro de 2012, é projetado para ser o principal sistema de comando e controle da Marinha (Santos e Teixeira 2017). Além disso, ele prevê a gestão das atividades marítimas que envolvem a vigilância, monitoramento, prevenção da poluição, recursos naturais e tudo o que é ligado com o assunto, aspirando assim a segurança marítima para a proteção do litoral brasileiro (Livro Branco 2020). O Sistema visa a compreensão do que está relacionado com o meio marinho e que pode ocasionar impactos na defesa, na economia e no meio ambiente nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). Ampliar esse sistema é dar espaço para o aprofundamento do monitoramento e controlar ameaças o mais breve e distante possível, trazendo junto a necessidade da presença do Poder Naval brasileiro para a defesa (Livro Branco 2020).

O SisGAAz contempla equipamentos e sistemas de radares localizados em terra, no mar e de câmeras de alta resolução com capacidade de fusão de informações adquiridas de sistemas colaborativos baseados em rastreamento via satélite, como o Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às Atividades de Petróleo (SIMMAP), o Sistema de Identificação e Acompanhamento de Navios a Longa Distância (LRIT), o Sistema de Informação Sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) e o Programa Nacional de Rastreamento de

Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) (Lampert e Costa 2024). Já o CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), criado em 2002, tem como área de domínio e atuação o monitoramento territorial, ambiental e hidrológico com o uso de inteligência tecnológica, gerando dados, informações e conhecimentos aplicados ao apoio à regressão contra ilícitos nacionais e transnacionais (Livro Branco, 2020).

Por fim, devemos apontar para o Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil (PAEMB). O surgimento do PAEMB ocorre no início da segunda década do século XXI, após a Marinha do Brasil criar um plano para informar ao Ministério da Defesa quais meios seriam necessários para cumprir de maneira satisfatória suas atribuições dentro da Estratégia Nacional de Defesa (END). Além disso, dentro do PAEMB e de forma a cumprir diretrizes da END, o plano visava uma ampla articulação com a indústria nacional, de modo a criar tecnologias sensíveis e capazes de obter uma nova visão sobre as defesas marítimas.

As metas estabelecidas pelo PAEMB visavam a criação de unidades navais para as duas décadas compreendidas entre os anos de 2011 e 2031, com foco em Navios Aeródromos (NAe), navios multipropósito, escoltas e navios patrulha, com a incorporação de tecnologias estrangeiras por meio de transferência de tecnologia e sua fabricação no Brasil. Era prevista a construção de dois navios aeródromo no PAEMB, como início da construção da primeira unidade em 2015 e a incorporação ocorrendo em 2025, fazendo assim a substituição do NAe São Paulo, este que foi afundado no início do ano de 2023 (Galante 2020; Magalhães 2023). Segundo o site Poder Naval, os números contidos no PAEMB eram difíceis de serem alcançados e as crises que se abateram sobre o país na segunda década do século XXI prejudicaram de maneira substancial a sua execução (Galante 2020).

Além dos meios navais planejados, havia também a intenção da construção de uma nova base naval, para abrigar uma segunda esquadra, sendo que hoje a Marinha do Brasil conta com a apenas uma, sediada no Rio de Janeiro. Com isso, no planejamento que constava no PAEMB, a Marinha do Brasil tinha como objetivo de implantar na Região Norte ou Nordeste uma segunda esquadra, capaz de prover vigilância da Foz do Rio Amazonas

e áreas adjacentes, projeto que também foi descontinuado em meio as crises (Galante 2020).

No entanto, nem tudo foi perdido nos planos de reequipamento da Marinha. Como destaque do planejamento e execução de novos meios temos o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), que é um dos principais investimentos da Marinha do Brasil. Articulado com a END, o PROSUB estabelece que o Brasil necessita de força naval de envergadura, o que inclui submarinos de propulsão convencional e também movidos à energia nuclear (Ministério da Defesa 2024). Desse programa, atualmente contamos com a contratação de quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. No início do ano de 2024 foi divulgado pela Marinha do Brasil a entrega do segundo dos quatro submarinos convencionais previstos no PROSUB, o Humaitá (S41), para a área operacional da força, após um período de testes e aceitação, somando-se ao submarino Riachuelo (S40), já operativo desde 2022. Já em março de 2024, foi lançado ao mar o terceiro submarino, o Tonelero (S42), que passará pelas finalizações e testes ao longo desse ano.

Ao pensarmos em uma estratégia de defesa militar do Brasil baseada na dissuasão, o emprego de submarinos se torna a mais viável, já que eles podem prover a negação do uso do mar a forças inimigas. A “negação do uso do mar”, conforme estabelece a END de 2020, é o controle de áreas marítimas e a projeção de poder que devem ter por foco três tópicos, sem hierarquização de objetivos e de acordo, sendo elas: (a) defesa proativa das plataformas petrolíferas; (b) defesa proativa das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras; (c) prontidão para responder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças não convencionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio; (d) capacidade de participar de operações internacionais de paz, fora do território e das águas jurisdicionais brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos multilaterais da região. (Estratégia Nacional de Defesa 2020)

A composição de meios para se obter o controle de áreas marítimas tem como foco, segundo a END, as áreas estratégicas de acesso marítimo ao Brasil. Segundo esse documento, duas áreas do litoral merecerão atenção especial, uma vez que é previsto a necessidade de controlar o acesso marítimo ao Brasil, sendo elas: primeiro, a faixa que vai de

Santos a Vitória e, segundo, a área em torno da Foz do Rio Amazonas (Estratégia Nacional de Defesa 2020). Ambas regiões, são, respectivamente a atual região de maior produtividade petrolífera e a mais promissora nova fronteira de exploração dessas reservas.

Esta percepção de riqueza, como aponta Darc Costa, traz a ideia de uma cobiça internacional, que de certa forma se justifica, para países que entendem sua potencialidade, e não poderão participar destes benefícios (Costa 2012). Além da presença já garantida no litoral do Rio de Janeiro, a distribuição das forças aéreas e navais deve também privilegiar o teatro amazônico, com uma distribuição de dispositivos mais ativos, a fim de reforçar sua presença no Norte e Nordeste do Brasil (Costa 2012).

Além dos navios e equipamentos associados, com o fim de projetarmos poder marítimo, demonstra-se também a necessidade contar com o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), o qual pode contribuir para uma defesa mais eficiente da Amazonia Azul (Almeida 2023). Segundo aponta Almeida, o CFN poderia atuar de forma ampla, com versatilidade e flexibilidade para atuação de demandas em tempos de paz, de crise ou de conflito. A sua atuação poderia ser através de unidades anfíbias para proteção de mar e terra, como também em negação ao uso do mar, para garantia de áreas terrestres ou insulares.

Um exemplo recente de como a MB exerceu a dissuasão em prol da soberania do Estado Brasileiro, foi o caso de um navio de pesquisa que, sem autorização adentrou na região conhecida como Elevação de Rio Grande, a 855 milhas náuticas distante do Rio de Janeiro, área essa que faz parte da Plataforma continental Brasileira. O navio estrangeiro se preparava para realizar pesquisas do leito e sub-solo marinho sem a autorização do Governo Federal, caso esse que levou o acionamento da Fragata Independência para suspensão de suas atividades no local (Defesa Aérea & Naval 2023). Demonstra-se assim que, ainda que as ameaças às riquezas contidas em nosso litoral não se façam pelo meio da força, elas existem na forma de cobiça, que um dia podem vir a gerar disputas com interesses estrangeiros sobre esse território.

Por fim, faz-se necessário repensar os investimentos em defesa e a organização das forças dispostas ao longo do nosso território, com atenção ao nosso litoral, tal como apontado nesse trabalho. A redefinição de investimentos e áreas de prioridade

deve vir acompanhada das possíveis novas áreas de exploração de petróleo, como a que se faz presente na Foz do Rio Amazonas. Parte dos recursos para esses investimentos devem vir, orientados, prioritariamente das riquezas exploradas dessa região. Atualmente, com um orçamento anual na casa dos 30 bilhões de reais para o Ministério da Defesa (Portal da Transparência, 2023), o valor repassado para o Comando da Marinha proveniente de *royalties* da extração do Petróleo chega na casa dos 1.5 bilhões ao ano (ANP 2023). Com a ampliação da exploração e o conseqüente aumento dos *royalties*, esse valor poderia ajudar a custear a instalação de bases próximas a Foz do Amazonas, provendo segurança e defesa para as operações na região.

Considerações Finais

As questões que envolvem o desenvolvimento econômico e social brasileiro devem, no futuro, romper com os antigos paradigmas associados a exclusão e exploração desenfreada dos recursos e população. O Brasil, ao longo de sua história, já implementou três grandes revoluções tecnológicas em diferentes regiões do país. Agora, é imperativo direcionar esforços para uma revolução científico-tecnológica na Amazônia, aproveitando seu potencial único. Isso implica não apenas em proteger a floresta, mas em desenvolver estratégias que transformem a região em um polo de inovação e produção sustentável.

Com uma dimensão continental, a Amazonia e os demais países que dividem a sua bacia, são dotados de uma riqueza e diversidade de recursos exuberante, que a natureza demorou milhões de anos para construir, tesouro este que pertence a nossa região e deveria ser aproveitado de forma prudente, para que futuras gerações ainda possam se beneficiar de suas riquezas. Desta forma, devemos pensar em maneiras efetivas de dissuadir e proteger nossos limites territoriais de possíveis interferências externas, ao mesmo tempo em que possamos explorar de modo seguro aquilo que a região pode nos oferecer, criando uma sinergia entre os recursos provenientes e o desenvolvimento regional voltado para as comunidades locais e população do país.

Destaca-se, dessa forma, a necessidade do retorno de projetos contidos no extinto PAEMB e do reforço do atual PROSUB, investindo em projetos anteriormente descartados e em atuais, atualizados

para as presentes necessidades, de modo a conferir capacidades para a manutenção da soberania do país e o fortalecimento de sua defesa. Assim, estimular o projeto e desenvolvimento de extração de petróleo em novas regiões garante a entrada robusta de capital para o Brasil, considerando-se a atual matriz energética mundial. Porém, deve-se compreender ao mesmo tempo que a janela para aproveitamento deste recurso como fonte de energia está se fechando, forçando também a busca por novas matrizes e o progressivo descarte dessa fonte poluente. Pensando nessa oportunidade, é justo assumir que outros países também tenham interesse por reservas consideráveis de petróleo, até que, enfim uma nova matriz eficiente e ecológica venha a substituí-la. Nesse momento, medidas muito restritivas de exploração podem surgir como ameaça para nosso desenvolvimento como nação, haja vista a continua concorrência entre os países. Dessa maneira, pensar em um equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e a preservação destes recursos é o grande desafio a ser superado, ainda mais com a possibilidade de exploração de petróleo as margens da maior floresta tropical do mundo.

Contribuições Dos Autores

Euller da Silva Faria: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura.

Micheli Hederiki Alves: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

Nanice da Silva Roque: Revisão de literatura; Elaboração do manuscrito.

João Paulo Ropke Schuster: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados.

Vinicius Modolo Teixeira: Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

Abreu, Jorge. 2023 “Índigenas do Amapá e Pará comemoram negativa do Ibama para exploração de petróleo”. *Folha de São Paulo*.

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/06/indigenas-do-amapa-e-para-comemoram-negativa-do-ibama-para-exploracao-de-petroleo.shtml>.

Almeida, Nélio. 2023. “O CFN e a defesa da Amazônia Azul”. *Ancora e Fuzis*, n47.

<https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/issue/view/504>.

Amin, Mario Miguel. 2015. “A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI.” *Revista Crítica de Ciências Sociais*.

<https://journals.openedition.org/rccs/5993>.

ANP. 2024. “Royalties”. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/royalties-e-outras-participacoes/royalties>.

Bandeira, Luiz Alberto Moniz. 2014. O Brasil e os países desenvolvidos: as relações com os Estados Unidos. *Revista Espaço Acadêmico*, 14(163), 111-120.

<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/25998>.

Barros, Evandro Vieira. 2007. A Matriz Energética Mundial e Competitividade das Nações: Bases de uma nova Geopolítica. *Engevista*, V. 9, n. 1, p. 47-56.

<https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/8802>

.

Becker, Bertha, K. 2005. “Geopolítica da Amazônia.” *Estudos avançados*, V.19 n.53, 71- 86.

<https://www.scielo.br/j/ea/a/54s4tSXRLqzF3KgB7qRTWdg/?format=pdf&lang=pt>.

Benchimol, Samuel. 1990. “Desequilíbrios regionais com Ênfase na Amazônia.” *Revista da Escola Superior de Guerra*, n.16, 109-113.

<https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/434/401>.

Bischoff, Wesley. 2023. Exploração na Bacia da Foz do Amazonas: Lula diz que Brasil não vai deixar de fazer pesquisas. *GI*.

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/09/11/margem-equatorial-lula-diz-que-brasil-nao-vai-deixar-de-fazer-pesquisas.ghtml>.

Bispo, Fábio. 2023. “21 blocos para petróleo e gás na Amazônia serão ofertados um dia depois da COP28.” *InfoAmazonia*.

<https://infoamazonia.org/2023/12/08/21-blocos-para-petroleo-e-gas-na-amazonia-serao-ofertados-um-dia-depois-da-cop28/>.

Brasil. 2023. Cúpula da Amazônia busca fortalecer cooperação entre países da maior floresta tropical do mundo. *Planalto*.

<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/08/cupula-da-amazonia-busca-fortalecer-cooperacao-entre-paises-da-maior-floresta-tropical-do-mundo>.

Carmo, Jamille. 2022. “O recife de corais raro na boca do rio Amazonas sob ameaça da extração de petróleo”. *BBC*.

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-64001086>.

Clima Info. 2024. “FUNAI recomenda medir impacto da exploração de petróleo na foz do Amazonas para indígenas” *ClimaInfo*.

<https://climainfo.org.br/2024/01/28/funai-recomenda-medir-impacto-da-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-amazonas-para-indigenas/>.

Costa, Darc. 2012. Fundamentos Para o Estudo da Estratégia Nacional. 1º Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Costa, Wanderley Messias da. 2017. “A Geopolítica brasileira e sua influência no pensamento estratégico nacional.” *L’Espace Politique*.

<https://journals.openedition.org/espacepolitique/4132>.

Costa, Luiz Allencar Dalla. 2021. A Indústria do Petróleo: Disputa por territórios cada vez mais profundos. 1º Edição. São Paulo: Expressão Popular,.

Costa, M. T.; Eufrazio, R. C. 2021. “O preparo da mobilização nacional de ativos humanos da marinha mercante em plataformas de petróleo na contribuição da defesa da Amazônia Azul como parte do poder brando”. Brasília, *Escola Superior de Defesa*.

<https://repositorio.esg.br/handle/123456789/1526>.

Estratégia Nacional de Defesa. 2020. *Brasil*, <https://www.gov.br/defesa/pt->

[br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa](https://www.gov.br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa).

Freitas, Carlos Machado de, e Leandro Luiz Giatti. 2009. “Indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde na Amazônia Legal, Brasil.” *Cadernos de Saúde Pública*, V.25(6), 1251-1266.

<https://www.scielo.br/j/csp/a/SjxgGG9mSzFwFSLTpbXJynG/?format=pdf>.

Fuser, Igor. 2005. O petróleo e o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico (1945 – 2003). Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais “Santiago Dantas”, da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). São Paulo.

Fuser, Igor. 2013. Energia e Relações Internacionais. 1º Edição. São Paulo: Editora Saraiva.

G1. 2023. COP 28: Veja por que acordo histórico tem lado positivo, mas saldo ainda é negativo na luta contra a crise do clima. *G1*.

<https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/12/13/cop-28-entenda-os-principais-pontos-do-acordo-final.ghtml>.

G1. 2023. Essequibo: Maduro propõe lei para criar província da Venezuela em área da Guiana e ordena que estatal dê licenças para explorar petróleo na área. *G1*.

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/12/05/ess-equibo-maduro-propoe-lei-para-criar-provincia-venezuelana-em-area-disputada-com-a-guiana.ghtml>

Galante, Alexandre. 2020. “Relembrando o PAEMB — Plano de Articulação e Equipamento da Marinha do Brasil”. *Poder Naval*. <https://www.naval.com.br/blog/2020/01/13/relembrando-o-paemb-plano-de-articulacao-e-equipamento-da-marinha-do-brasil/>.

Groba, Paula. 2023. Brasil é confirmado como sede da COP 30 em 2025. Brasília: Senado Federal,.. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023>

[3/12/12/brasil-e-confirmado-como-sede-da-cop-30-em-2025.](https://www.cnnbrasil.com.br/politica/paises-na-cupula-da-amazonia-buscam-consenso-sobre-carta-de-belem/)

IBAMA. 2023. “Parecer Técnico nº 128/2023-Coexp/CGMac/Dilic”. IBAMA. <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/parecercoexpfza59.pdf>>

Junqueira, Caio. 2023. Países na Cúpula da Amazônia buscam consenso sobre Carta de Belém. CNN. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/paises-na-cupula-da-amazonia-buscam-consenso-sobre-carta-de-belem/>.

Klare, M. 2009. There will be blood: political violence, regional warfare and the risk of great power conflict over contested energy sources. In: LUFT, Gal; KORIN, Anne (eds). Energy Security Challenges for the 21 st century. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009.

Lampert, João Alberto de Araujo; Costa, Edwaldo. 2024. “SisGAAz: Proteção e Monitoramento das Águas Jurisdicionais Brasileiras.” *Ministério da Defesa, Marinha do Brasil*. <https://www.marinha.mil.br/sisgaaz-protecao-e-monitoramento-das-aguas-jurisdicionais-brasileiras>.

Marcovitch, Jacques; Pinsky, Vanessa. 2019. “Um retrato da Amazônia planetária.” *Revista de Estudos Brasileños*, V.6 n.11, 169-168. <https://brasilamazoniaagora.com.br/wp-content/uploads/2019/10/20028-67434-1-PB-1.pdf>.

Magalhães, André. 2023. “Marinha afundou porta-aviões Nae A-12 São Paulo. *Aero Magazine*: <https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/marinha-afundou-porta-avioes-nae-a-12-sao-paulo.html>.

Mattos, Carlos de Meira. 1980. Uma Geopolítica Pan-Amazônica. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército.

Ministério da Defesa. 2024. “Marinha fortalece a Defesa Nacional com a incorporação de mais um moderno submarino.” *Marinha do Brasil*. <https://www.marinha.mil.br/prosub/node/378>.

Ministério da Defesa. 2024. “O Prosub”, *Marinha do Brasil*. <https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional>.

Moraes, S. R. O.; Silva, A. T.; Cruz, V. V.; Marinho, J. M.; Moraes, G. N; Gomes, I. M. M; Santos, A. A.; Barros, I. S; 2023. “Amazônia Azul: Sua Utilidade e Seus Limites. *Instituto de ensino superior de Pelotas*, p. 279-287. <https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/files/2023/07/12.pdf>.

Nunes, Paulo Henrique Faria. 2016. “A organização do tratado de cooperação amazônica: uma análise crítica das razões por trás da sua criação e evolução.” *Revista de Direito Internacional*, v.13 n.12, 221-245. <https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/4037/0>.

Padilha, Luiz. “Fragata Independência impediu que navio estrangeiro realizasse pesquisa sem autorização em nossa Plataforma Continental” *Defesa Aérea & Naval*, 28 de abril, 2023. Disponível em < <https://www.defesaareanaval.com.br/naval/fragata-independencia-impediu-que-navio-estrangeiro-realizasse-pesquisa-sem-autorizacao-em-nossa-plataforma-continental>>

Pamplona, Nicola. 2023. “Foz do Amazonas já teve 95 poços petrolíferos; entenda região disputada pela Petrobras”. *Folha de São Paulo*. <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/05/foz-do-amazonas-ja-teve-95-pocos-petroliferos-entenda-regiao-disputada-pela-petrobras.shtml>.

Hugon, Philippe, 2010. “Cooperação: Novos actores em África.” *Política de Desenvolvimento Internacional | Revue Internationale de Politique de Développement*: 98-113.

Pozzobon, Jorge, e Deborah Lima. 2005. Amazônia socioambiental: sustentabilidade ecológica e diversidade social.” *Estudos avançados*, 19 n. 54: 45-76. <https://www.scielo.br/j/ea/a/cHMV7HtyhqvBRspJYwVVFQK/?format=pdf&lang=pt>.

Portal da Transparência. 2024. “Comando da Marinha – CMDO DA MARINHA”.

<https://portaldatransparencia.gov.br/orgaos/52131?ano=2023>>

Rezende, Tadeu Valdir Freitas de. 2006. “A conquista e a ocupação da Amazônia brasileira no período colonial: a definição das fronteiras.”. Teses USP.

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-16072007-123916/pt-br.php>

Ribeiro, Cássio Garcia; Alba, Henrique Belluzzo Neto; Sene, Túlio Silva. 2018. A oscilação do preço do petróleo: uma análise sobre o período entre 2010-2015. *Estudos Internacionais*, v. 6, n. 1, p. 87-106.

<https://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/14604>

Rodrigues, Paloma. 2023. Presidente da Colômbia pede fim da exploração de Petróleo na Amazônia. *GI*.

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/08/08/presidente-da-colombia-sobe-o-tom-e-cobra-vizinhos-por-fim-da-exploracao-do-petroleo-na-amazonia.ghtml>.

Santos, Breno Augusto dos. 2002 “Recursos minerais da Amazônia.” *Estudos avançados*, v.16n.4: 123-152.

<https://www.scielo.br/j/ea/a/sdjvCXzfQWRKfLFsTPVFJhK/>.

Santos, R. F., Teixeira, L. P. 2017. O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul como um instrumento de contribuição para a avaliação ambiental estratégica de planos, programas e projetos em setores governamentais no Brasil. *Sistemas & Gestão*, 12(3). <https://www.revistasg.uff.br/sg/article/view/1000>.

Santos, T. et. al; “Economia Azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil.” São Paulo, Sp: Essencial Idea Editora, 2022

Santos, Rudja. 2023. “Plano da Petrobras de explorar petróleo na Foz do Amazonas preocupa Guiana Francesa” *APublica*.

<https://apublica.org/2023/05/plano-da-petrobras-de-explorar-petroleo-na-foz-do-amazonas-preocupa-guiana-francesa/>.

Souza, Elany Almeida de, e Danielle Jacon Ayres Pinto. 2016. “Mercantilização da Amazônia? Direito e Política Externa a Serviço (?) Da Sustentabilidade.” *Revista de Direito e Sustentabilidade*, v.2 n.1: 152-171.

<https://indexlaw.org/index.php/revistards/article/view/1011/1006>.

Teixeira, Vinicius Modolo. 2014. A cooperação em defesa na América do Sul como base para a integração do continente. Rio de Janeiro, Cenegri.